

**Les ressources territoriales horticoles : levier de
développement rural à Kafountine (Ziguinchor,
Sénégal)**

**Territorial horticultural resources : lever for rural
development in Kafountine (Ziguinchor, Senegal)**

Boubacar Ba

Maître-Assistant
Département de Géographie,
Université Gaston-Berger de Saint-Louis, Sénégal
membre du Laboratoire LEIDI
boubacar.ba@ugb.edu.sn

Babacar Dramé

Doctorant
Département de Géographie,
Université Gaston-Berger de Saint-Louis, Sénégal
Laboratoire LEIDI
drame.babacar@ugb.edu.sn

Coly Mballo

Doctorant
Département de Géographie,
Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal
mballo.coly@ugb.edu.sn

DOI : [10.5281/zenodo.8255884](https://doi.org/10.5281/zenodo.8255884)

Résumé

Au Sénégal, la lutte contre la pauvreté et les inégalités territoriales se posent avec acuité. Face à cette situation, les pouvoirs publics espèrent trouver les solutions en se basant sur la territorialisation des politiques publiques visant à identifier et à valoriser les ressources et potentialités de chaque territoire pour son essor socio-économique. À Kafountine, les populations s'adonnent à l'horticulture qui est une activité à hautes valeurs ajoutées. Cette étude vise à analyser la place de l'horticulture en tant que ressource territoriale dans la lutte contre la pauvreté et le développement territorial à Kafountine. La méthodologie utilisée est essentiellement axée sur la recherche documentaire, la collecte des données de terrain auprès des ménages sur la base des questionnaires, des entretiens et des observations directes. Il ressort de cette étude que l'horticulture est une activité pourvoyeuse de revenus. Elle contribue à la lutte contre la pauvreté, le chômage et participe à la diversification des revenus et l'amélioration des conditions de vie et de bien-être des habitants de Kafountine. Elle constitue alors une ressource territoriale génératrice d'une économie endogène et durable, importante pour la population dans une perspective de développement économique et sociale.

Mots clés : Horticulture - Pauvreté - Ressource territoriale - Économie endogène - Développement territorial

Abstract

In Senegal, the fight against poverty and territorial inequalities are acute issues. Faced with this situation, the public authorities hope to find solutions based on the territorialisation of public policies aimed at identifying and enhancing the resources and potential of each territory for its socio-economic development. In Kafountine, people devote themselves to horticulture, which is an activity with high added value. This study aims to analyze the place of horticulture as a territorial resource in the fight against poverty and territorial development in Kafountine. The methodology used is essentially based on documentary research, the collection of field data from households on the basis of questionnaires, interviews and direct observations. It appears from this study that horticulture is an income-generating activity. It contributes to the fight against poverty, unemployment and participates in the diversification of income and the improvement of the living conditions and well-being of the inhabitants of Kafountine. It then constitutes a territorial resource generating an endogenous and sustainable economy, important for the population in a perspective of economic and social development.

Keywords : Horticulture - Poverty - Territorial resource - Endogenous economy - Territorial development

Introduction

Les dynamiques territoriales et les orientations de politiques agricoles ont induit la libéralisation du marché agricole et la responsabilisation des acteurs pour la prise en charge de leurs territoires (Dimé et Ba., 2016). Au plan théorique, cette situation a conduit à la conception de nouveaux paradigmes de développement définissant les logiques, les outils et cadres d'action. Les nouvelles logiques voudraient que les territoires se construisent en valorisant leurs ressources spécifiques, que ce soit les produits eux-mêmes et les savoir-faire qui leurs sont associés (Gumuchian et Pecqueur, 2007). Le développement repose sur la capacité des acteurs à coordonner et à élaborer des actions collectives (Gumuchian et al., 2003) en mobilisant les potentialités et les ressources existant sur leur territoire (Angeon et Callois, 2005).

L'agriculture de subsistance a évolué au fil des années en une activité de négoce. Ainsi, l'horticulture, sous-secteur de l'agriculture, a également évolué et son développement a joué un rôle important dans l'évolution des territoires (Ba, 2008). Dans la partie Sud-ouest du Sénégal, dans la commune de Kafountine, l'exploitation des ressources a favorisé des changements spatiaux se justifiant par la recrudescence des vergers et de divers produits horticoles. Pour analyser l'importance de l'horticulture à Kafountine, il est important de poser la question suivante : quel est l'impact de l'horticulture dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, la pauvreté et le développement territorial à Kafountine ? L'objectif principal de cette étude consiste à montrer la contribution de l'horticulture dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, la pauvreté et le développement territorial à Kafountine.

L'approche méthodologique est axée sur la recherche documentaire et la collecte des données quantitatives et qualitatives de terrain menée auprès de 139 individus de la commune de Kafountine. Cet article, après un bref exposé des éléments du contexte et le cadre méthodologie de recherche, livre les résultats de terrain qui permettent de mettre en exergue les facteurs naturels et socio-économiques favorisant la production horticole pour enfin terminer l'analyse des impacts socio-économiques et spatiaux de l'horticulture.

1. Contextualisation de l'activité horticole au Sénégal

L'horticulture sénégalaise, plus pratiquée dans les zones agro-pédologiques du pays, fut introduite au XIX siècle par l'administration coloniale avec les jardins d'essais ou d'acclimatation de légumes tempérés, d'arbres fruitiers et plantes d'agrément. Créé en 1816, celui de Richard-Toll à Saint-Louis reste le plus ancien et le plus connu. Après s'en suivent les jardins de Sor à Saint-Louis et celui du pénitencier de Thiès créé par la mission catholique. Vers 1903, celui de Hann se positionne comme un vivier d'approvisionnement de Dakar en produits

horticoles¹. A partir de 1970, le sous-secteur commence à se développer dans le pays. La dévaluation du franc CFA en 1994, en ayant entraîné la flambée des prix des légumes importés a contribué à un regain d'intérêt pour l'horticulture nationale avec une diversification des productions désormais orientée vers des spéculations horticoles de haut niveau (Ba, 2008).

Autrefois implantée dans les zones rurales, l'installation de l'agriculture dans les zones urbaines et péri-urbaines est favorisée par les conditions climatiques avantageuses et de la présence de marchés garantissant aux consommateurs des produits à prix très incitatifs (Fall et al., 2001). La zone des Niayes polarise près de 80% de la production horticole (ANSD, 2015). Cependant, ce « poumon horticole » est aujourd'hui menacé par l'urbanisation galopante (IPAR, 2015). A partir des années 2000, et en raison des avantages comparatifs qu'il procure, le sous-secteur devient ainsi l'une des priorités agricoles pour garantir la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté, faciliter l'accès aux marchés extérieurs ; bref, une source de croissance économique du pays (Ba, 2008). Les documents de politiques agricoles² de l'État adoptés plus tard sont de parfaits exemples de la centralité de l'horticulture dans l'économie sénégalaise.

Toutefois malgré les politiques agricoles et le climat favorables aux activités horticoles persistent des contraintes empêchant la productivité et l'approvisionnement en produits horticoles des marchés locaux. Ces contraintes pour la plupart, résultent du manque de formation des producteurs, de la situation foncière peu sécurisante, de la périurbanisation en défaveur de l'horticulture (comme les zones proches de Dakar), des difficultés d'accès au crédit, du manque d'infrastructures de transport et de transformation, et surtout des problèmes de stockage et de conservation des produits.

A la suite de la crise alimentaire de 2007-2008, le gouvernement du Sénégal a lancé la Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l'Abondance (GOANA). L'objectif était d'assurer l'autosuffisance alimentaire, notamment à travers des investissements massifs dans l'aménagement des périmètres irrigués et des subventions aux intrants de production³. Depuis 2014, avec le Programme de Relance et d'Accélération de la Cadence de l'Agriculture au Sénégal (PRACAS)

¹ Ndao, A., 2009 : Cultures maraichères et dynamiques socio-économiques et spatiales dans la communauté rurale de Ndiob (Département de Fatick), mémoire de géographie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, 147 pages

² Le Plan Directeur Horticole(PDH), le Document de Stratégie de Réduction de la pauvreté(DSRP), la Loi d'Orientation Agro-sylvo-Pastorale(LOASP), le Plan REVA (Retour Vers l'Agriculture), le GOANA(Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l'Abondance) de président Wade, et la stratégie de croissance accélérée de la grappe agriculture et agrobusiness.

³ Milhorange, C., Camara, A., Sourisseau, J-M., Piraux, M., Mané, C-A., Sirdey, N., Belmin, R., Ka, D-Y., Sall, M., Sall, C-A., *L'intégration de l'agroécologie dans les politiques publiques* du Sénégal.
https://www.bameinfopol.info/IMG/pdf/rapport_politiques_publicques_webvf-2.pdf

du Plan Sénégal Émergent (PSE) (Dimé et Ba., 2016), l'État cherche à relancer le secteur horticole sénégalais par l'option de la territorialisation des politiques publiques en s'appuyant sur les dotations factorielles des zones agro-écologiques, sur le renforcement des moyens de production de la saison sèche⁴ (Ba, 2016). Le PRACAS vise l'autosuffisance alimentaire pour les céréales de base, l'augmentation de la productivité des cultures industrielles et la création d'un surplus commercialisable, de la réduction de la pauvreté et de la malnutrition (Sylla, 2021).

Dans le cadre de la valorisation des ressources, le Plan National d'Aménagement et de Développement du Territoire a défini en 2020 les grandes affectations du territoire et pôles économiques. Les zones de production horticole du Sénégal sont diverses. Parmi les plus connues et les plus productives figure la bande des Niayes qui s'affirme comme le pôle horticole grâce aux conditions favorables à l'horticulture, à sa proximité aux centres urbains et aux infrastructures. La Vallée du fleuve Sénégal, reconnue pour la production de tomate et d'oignon, représente le choix stratégique de diversification pour contrecarrer la crise céréalière (riz) qui a suivi les politiques de libéralisation des années 1990⁵. Depuis quelques années, la Casamance émerge en pôle sud de l'horticulture en raison de ses conditions pédoclimatiques et surtout de ses fortes potentialités culturelles (hormis la région de Thiès, l'essentiel de la production fruitière du Sénégal provient de la Casamance ; Ziguinchor et de Kolda étant les régions de la banane, des agrumes, des mangues, des papayes, goyaves, etc.⁶

2. Méthodologie

Le protocole méthodologique mis en place dans ce travail visait l'identification des facteurs et des impacts des activités horticoles dans le but de comprendre l'émergence du développement territorial de Kafountine. Pour ce faire, il a été croisé les méthodes qualitatives et quantitatives pour disposer d'indicateurs de développement de l'horticulture et le transect a servi d'outil de lecture de l'espace, de différenciations des éléments qui en sont les constituants (les facteurs physiques, les sols, les dépressions, etc.) servant de support au développement des activités horticoles. La mobilisation des données empiriques est accompagnée d'une revue documentaire.

⁴ Rapport annuel d'activités de l'IPAR (2015). Portant sur Programme d'accélération de la cadence de l'agriculture Sénégalaise (PRACAS), 13 juillet 2016, 35 pages. <https://www.ipar.sn>

⁵ DIATTA I., (2008) « Dynamiques des systèmes de productions horticoles et le développement territorial dans les Niayes », 14 p.

⁶ Rapport annuel du CILSS (2007). Profil de la sécurité alimentaire des pays du sahel, *AGRHYMET*, 92 pages. <https://agrhymet.cilss.int>

Collecte et analyse des données

La collecte de données est facilitée dans ce travail par l’ancrage social dans la commune de Kafountine d’un des coauteurs. Auparavant, le choix de cette localité reposait sur le fait que dans le domaine de l’horticulture, Kafountine disposait d’énormes potentialités même si cette commune était plus réputée par sa plage et ses activités touristiques.

Pour récolter le maximum d’informations sur les facteurs du succès des activités horticoles dans la commune et les incidences de celles-ci dans le développement de ce territoire, nous avons élaboré des questionnaires (échantillonnage aléatoire simple) pour la collecte des données quantitatives, mais aussi un guide d’entretien pour la collecte de données qualitatives.

Tableau 1 : Présentation des localités de production et d’enquête

Zones de productions	Nombre d’horticulteurs /zone	Échantillon
Albadar et Bandjikaky	456	46 soit 10 %
Colomba	191	19 soit 10%
Diannah et Abéné	406	41 soit 10%
Kafountine et Kabar	337	34 soit 10%
Total	1390	139 acteurs à interroger

Source : APAD, 2021

Par ailleurs, la population ciblée est scindée en deux groupes et en fonction de la filière pratiquée : les arboriculteurs, en l’occurrence les pratiquants de la filière agrumes et mangues, et les maraichers c’est-à-dire ceux qui font la culture légumière. En effet, la taille de l’échantillon est de 139 individus, dont 75 arboriculteurs et 65 maraichers. Pour le premier groupe, 26 arboriculteurs ont été interrogés à Albadar et Bandjikaky, 12 à Colomba, 20 à Diannah et 17 à Kafountine et Kabar. Quant au second groupe, 21 l’ont été à Albadar et Bandjikaky, 11 à Colomba, 18 à Diannah et 14 à Kafountine et Kabar.

La collecte des données qualitatives est inscrite dans la même logique que celle qui a prévalu sur les données quantitatives (identification des facteurs et des impacts de l’horticulture dans la commune de Kafountine) avec toutefois un focus sur les personnes-ressources : représentants d’associations horticoles, membres d’associations, grands horticulteurs, grands *banas-banas* (vendeurs), chefs de village des zones de production et associations-ressources de la localité. Il y a également eu des entretiens avec le chef de la station météorologique la plus proche, le maire de la commune de Kafountine et le président de l’Association des planteurs et apiculteurs de Diouloulou (APAD). Quant au transect (Image 1 à 4), il a permis d’identifier les différentes couches des sols ainsi que les facteurs pédologiques et leur apport au développement horticole dans la localité.

Le traitement des données est rendu possible par les logiciels suivants : Sphinx pour l’élaboration du questionnaire, Excel pour le traitement des données collectées et Qgis pour la cartographie et l’analyse spatiale de certaines informations et la production des cartes.

1 *Présentation des résultats*

Les observations de terrain et les données collectées révèlent une commune de Kafountine certes touristique mais dotée de conditions naturelles propices à la pratique de l'horticulture et des avantages socio-économiques et techniques fondés sur la structuration et la nature du système économique de la commune. Les résultats révèlent également la place et le rôle de l'activité horticole dans la transformation de conditions de vie de la population tant en termes de diversification des sources de revenus que dans la qualité des aliments consommés.

1.1 *Des conditions naturelles favorables au développement de l'horticulture dans la commune de Kafountine*

Les éléments constitutifs du milieu physique de Kafountine révèlent des aptitudes et des potentialités dont l'exploitation dans le domaine horticole offre à la commune des atouts de diversification du système productif. À l'image de la zone des Niayes, Kafountine se caractérise par la fertilité de ses sols, l'importance de son réseau hydrographique, la présence d'un climat doux et favorable aux activités horticoles et d'une végétation dense ; autant de facteurs physiques qui président naturellement au développement de l'horticulture.

1.1.1 *Les ressources pédologiques*

Dans les critères qui président au choix paysan de pratiquer un système de production plutôt qu'un autre figure la nature du sol, l'accès au foncier, la disponibilité des intrants et l'accès au marché (Badouin, 1987)⁷. Dans le contexte de Kafountine, la ressource pédologique occupe une place de choix, indique le potentiel de production horticole dont dispose les paysans de la commune tant par sa disponibilité que par la qualité des terres arables (Dorward et Marisson, 2000)⁸. A l'instar des autres zones de production horticoles du Sénégal (Ba, 2008), le succès la filière dans la commune de Kafountine est principalement tributaire des aptitudes pédologiques des zones de culture. Sur 139 personnes, 119 soit 88,3% confirment que la fertilité des sols est le facteur central du succès de l'horticulture dans la commune. La majorité des terres cultivables bénéficie d'une fertilisation naturelle en raison de la densité du couvert végétale dans la zone ; ce qui offre aux sols une bonne teneur en matières organiques, justifiant la faible utilisation d'intrants dans les sols de culture car n'ayant pas assez d'influence sur les récoltes. Les sols *deck-dior* hydromorphes et tropicaux ferrugineux), plus représentatifs (figure 1) dans les exploitations agricoles sont plus propices aux activités horticoles et constituent le facteur clés du succès de l'horticulture.

⁷L'analyse économique du système productif en agriculture. Cah. Sci. Hum. 23 (3-4) 1987 : 357-375.

⁸ DORWARD A. et MARRISON J, (2000) « Le développement agricole. Tant de réussites, tant d'expériences de ces 30 dernières années. Leçon pour LDCs », document d'information, FAO, 17 p.

Figure 1 : Répartition des sols dans la commune de Kafountine

Source : Plan de développement local de Kafountine 2018 et enquêtes de terrain

2022

La répartition des sols fait apparaître que quasiment tous les sols de l'espace communal (*deck* 9 % et *deck-dior* 78%) sont cultivables pour l'horticulture. La fertilité de ces sols et leur disponibilité constituent sans doute l'un des facteurs physiques explicatifs de la poussée des activités horticoles dans la commune. Un phénomène dont la nouveauté et l'ampleur s'enracinent certes dans le territoire mais tranchent d'avec les activités économiques traditionnelles (la pêche et le tourisme) sur lesquelles Kafountine a fabriqué son identité. En réalité, se passe à Kafountine un processus d'adaptation et de reconversion d'une partie de la population vers l'agriculture après que la pêche et le tourisme n'ont cessé de devenir plus contraignants. Les fondements de ce processus se trouvent également dans les résultats obtenus lors de l'analyse des sols (Images 1 à 4). En effet, le transect de 2m permet de distinguer la superposition des couches de couleurs différentes qui prouvent et justifient les affirmations des acteurs sur la fertilité des sols et leur aptitude à l'horticulture. **La couche supérieure (de 0 à 15 cm de profondeur), est constituée d'un sol noirâtre à l'horizon, bûché d'une litière formée de restes de matières organiques. Elle laisse place à un sol de couleur rouge clair légèrement marbré qui s'enfonce jusqu'à 1 m de profondeur. Enfin de 1 à plus de 2m de profondeur, apparaît un sol compact avec une porosité très faible car fait d'argile et de pierres latéritiques, ce qui donne à ce sol une forte capacité de rétention d'eau en profondeur. Ainsi caractérisés, ces sols sont hydromorphes dans leur couche supérieure et compacts dans la couche inférieure, ce qui leur confère de fortes aptitudes agronomiques.**

Photo 1 à 4 : Profil des sols *deck-dior* de la commune de Kafountine

Couche Supérieure riche en constituée de sols

Litière et en matière organique pierres latéritiques

Couche intermédiaire, composée

de sable rouge marbré

Couche inférieure

argileux et de

Source : clichés obtenus par B. Dramé, mai 2022

Sur le plan agronomique, ces sols ne se comportent de la même manière sur tout le territoire communal de Kafountine. Par exemple, dans certaines zones du littoral, ils sont enrichis en humus par le transit des particules du fait de l'érosion éolienne, dans les zones dépressionnaires par les ruissèlements hivernaux et dans la zone centre par la décomposition permanente de la matière organique d'origine végétale et animale.

1.1.2 Un climat favorable aux activités horticoles

La commune de Kafountine, par son ouverture sur l'océan atlantique et son appartenance au domaine climatique soudano-guinéen, bénéficie de conditions climatiques favorables au développement des activités horticoles. Les éléments climatiques les plus influents à ce développement sont surtout la température et la pluviométrie.

- Les températures

L'alizé maritime et l'harmattan sont les deux vents qui soufflent à Kafountine. Le premier domine la zone durant six mois en générant de faibles amplitudes thermiques et en apportant de l'humidité et de la fraîcheur en plus d'une constante rosée dans la commune. Quant au second, il règne de mai à juin en véhiculant de la chaleur au cours de la journée et de la fraîcheur la nuit. Concernant les saisons, une saison dite sèche et de fraîcheur de 7 à 8 mois de durée et une autre dite chaude et pluvieuse courte qui dure 3 à 4 mois y alternent et créent un confort et une sécurité pour la production économique (tourisme, pêche, horticulture) selon 66% des individus interrogés.

Figure 2 : Évolution des températures moyennes annuelles diurnes et nocturnes de la commune de Kafountine de 2010 à 2021

Source : B. DRAME, 2022

Les températures moyennes annuelles (figure 2) présentent des profils quasi-réguliers le jour et la nuit au fil des années (28 à 31°C la journée et 18 à 21°C la nuit). Il s'agit de conditions très favorables à l'arboriculture et aux cultures de contre-saison car « les plantes maraichères et arboricoles sont très sensibles aux importantes variations thermiques, et ils ne se développent normalement que dans un environnement à températures stables, ne faisant pas très chaud ni trop froid »⁹. L'autre vertu de la longue période de fraîcheur est qu'elle anéantit les risques de pourrissement de certains produits (65 % estiment que la fraîcheur diurne leur permet de conserver leurs productions à l'air libre). Ainsi, la nature des températures permet aux horticulteurs et aux arboriculteurs de réduire les pertes pos-récoltes, d'allonger la durée de la disponibilité des produits sur le marché tout en s'assurant de leur qualité. Bref, les températures à Kafountine agissent efficacement dans la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté.

⁹ BREMNESS L., (2012) : plantes aromatiques et médicinales. Paris, Larousse, 304 pages.

Ainsi, elles occupent une place dans les systèmes productifs horticoles et arboricoles d'autant plus importante que les conditions pluviométriques sont favorables.

- ***La pluviométrie et la spécificité Kafountine***

Dans la majorité des zones horticoles du Sénégal, le maraichage est pratiqué en saison sèche (d'octobre à juin). Cependant dans la commune de Kafountine, il se développe dans les deux saisons, en hivernage et en saison sèche. Les données obtenues par le piézomètre permettent d'expliquer la spécificité des deux temps de culture. Elles révèlent que durant la saison des pluies, le remplissage de la nappe permet de différencier des périodes. Au début de l'hivernage (15 juillet 2022), la nappe était à 14,5 m de profondeur, mais avant la fin de la deuxième quinzaine du mois d'août (26 août), elle remonta jusqu'à 3 m de profondeur, soit une hausse de 11,5 m en 36 jours. La rapidité par laquelle la nappe se remplit témoigne l'importance de la pluviométrie dans la localité. D'ailleurs, 97 des 139 des individus interrogés estiment que la pluviométrie est l'un des facteurs clés sans lequel il leur serait impossible de pratiquer et surtout de développer l'horticulture. Parmi les avantages induits par la pluviométrie, ils évoquent l'arrosage des champs dont la facture de l'irrigation (pour ceux qui utilisent les motopompes pour l'exhaure d'eau de puit) est réduite par les quantités précipitées et la pénibilité des travaux pour les pratiquants de l'exhaure manuelle (avec des seaux à corde). Sur l'évolution des plantes (la reproduction, la régénération foliaire, la fleuraison), les vertus de la pluviométrie s'affirment plus aisément à Kafountine compte tenu des quantités annuellement enregistrées mais également consacrent la centralité des conditions physiques dans le choix des systèmes horticoles sur lesquels agissent des facteurs sociaux pour donner à l'horticulture et l'arboriculture le développement qu'elles présentent.

Ces éléments sont renforcés par les facteurs sociaux des populations locales.

1.2 *Des facteurs sociaux favorables à la production horticole*

Les facteurs sociaux favorisant la production horticole dans la commune de Kafountine portent sur deux éléments : l'accessibilité des acteurs à la terre et la structuration des activités horticoles en catégories d'âge et genre.

- ***L'accès à la terre***

Dans la commune de Kafountine, la quasi-totalité des terres à vocation horticoles n'a pas encore de titres juridiques, leurs propriétaires travaillent sur des tenures foncières relevant de pratiques coutumières. Malgré cela, les actes de ventes sont de plus en plus fréquents et récurrents dans la zone. Les arboriculteurs qui disposent de vergers dont le verger leur appartient représentent 51% et parmi eux, certains (les plus nombreux) ont eu accès à la terre par héritage pendant qu'un petit nombre a acheté son terrain. Quant au maraichage, davantage pratiqué par les femmes, l'accès à la terre se fait de deux manières, soit en bénéficiant de prêts gratuits ou soit en étant autorisés à cultiver dans les vergers de parents, d'amis ou de voisins. Par exemple, sur 64 maraichers, 28,7% cultivent dans les vergers de

leurs proches et 31,7% dans des champs situés dans des vergers prêtés. Ces pratiques traditionnelles côtoient une privatisation¹⁰ croissante de l'accès à la terre agricole portée de plus en plus par des allochtones à l'image du phénomène observé dans la zone des Niayes.

- **Des pratiques horticoles déterminées par l'âge et le genre**

Kafountine peut bien revendiquer le statut de commune horticole, 97% des individus interrogés pratique de l'horticulture. Mais en fonction du genre et de l'âge des acteurs, s'opère une division et une spécialisation des tâches au sein des acteurs. Comme le montre la figure 4, l'activité horticole est dominée par le cœur de la population active, la catégorie des 30-50 ans qui représente plus de 50% des horticulteurs tandis que les jeunes actifs de 18 à 30 ans sont 38% et 12 % pour les plus de 50 ans.

Figure 4 : Répartition des horticulteurs selon la catégorie d'âge

Source : enquête de terrain, 2022

L'horticulture est l'activité économique des « jeunes » parce que globalement les 18-50 ans représentent 83% des actifs du secteur. Certes l'exigence de force physique du maraichage peut justifier la domination des jeunes mais il faut y ajouter le manque d'emplois formels dans la Kafountine, le tourisme et la pêche étant de moins en moins performants.

Au sein des vergers, c'est plutôt la nature du genre, par ailleurs assez frappante, qui est le facteur de différenciation. Les hommes sont plus visibles dans l'arboriculture et les femmes exclusivement tournées dans les cultures légumières. Sur 75 arboriculteurs interrogés, seules 7 seulement sont des femmes alors que sur 64 maraichers, 16 sont des hommes. Ces disparités s'expliqueraient

¹⁰ Les prix pratiqués sont très variables, de 2 à 3 millions francs CFA sur une parcelle de 320 m² à 5 ou 7 millions sur des parcelles de 640 m².

par le fait que les vergers appartiennent aux hommes et que pour les femmes, la plupart d'entre-elles cultive dans les vergers de leurs maris ou proches.

1.3 *Des conditions techniques et économiques favorables à la production horticole*

Les capacités d'accès aux facteurs techniques de production et au marché qui s'offrent aux producteurs sont des préalables déterminants pour l'adoption d'un système productif plutôt qu'un autre. Les facteurs naturels en sont une composante de la même manière que le sont les conditions techniques et économiques. Au-delà des facteurs naturels favorables à la production horticole, s'ajoutent les avantages techniques et économiques divers selon les lieux.

- *Les conditions techniques favorables à la production horticole*

Les performances observées dans la production agricole à Kafountine sont liées à la technique de protection des vergers, aux techniques d'ameublement des sols pour le maraichage, aux techniques de greffage et de diversification de la production horticole.

La technique de protection des lieux d'agriculture est assez particulière. Conçue à base de piquets en bois rouges enrôlés entre trois ou quatre lignes de fils de fer barbelés (images 5, 6), la technique de protection des lieux d'agriculture est utilisée par 85% des producteurs.

Images 5 et 6 : Technique de protection des vergers par fil de fer barbelé

Rouleau de fil de fer barbelée
bois rouge

Pointe piquante

Piquet en

Source : clichés B. Dramé, juin 2022

Inspirée du monde militaire pour freiner l'ennemie, elle est utilisée dans le monde agricole pour se prémunir de la divagation des petits ruminants et des vaches, ce qui justifie la présence de pointes piquantes tout au long du fil ou d'angles coupants disposés à intervalles réguliers.

L'autre composante technique du système productif maraîcher est l'ameublement du sol (images 7 et 8). Il s'agit d'une pratique dont l'objectif est de faciliter la croissance des plantes. Elle s'effectue par un retournement de la couche supérieure à la bêche de façon à l'ameublir, puis la ratisser et enfin l'égaliser.

Images 7 et 8 : Ratisage et semis pour le maraichage

Ratisage et ameublement du sol

Semis

Clichés : B. Dramé, 2022

Après l'ameublement, la terre est laissée au repos durant environ une semaine avant de recevoir les semis lesquels à leur tour, lorsqu'ils seront en maturité, seront arrachés pour être repiqués dans des exploitations plus grandes, en l'occurrence les vergers. Toutes ces pratiques rentrent dans le processus de fertilisation du sol, présentent l'avantage d'être rudimentaires et pratiques et donc accessibles au plus grand nombre de producteurs ; ce qui justifie qu'elles soient répandues dans la localité, surtout qu'elles contribuent à la croissance des plantes et à la productivité du sol.

La troisième composante technique du système productif maraîcher est le greffage. Il s'agit d'une technique qui consiste à combiner deux morceaux de matériels vivants (le porte-greffe et le greffon) en vue de former une seule plante, la variété recherchée. Pour y arriver, le producteur incise à la verticale l'écorce du porte-greffe sur une profondeur d'environ 4 à 5 cm en tenant en compte du diamètre de la branche (greffon), puis insère le greffon et enfin ligature le tout en induisant l'ensemble avec un mastic à greffe. C'est une technique agronomique qui requiert une habileté artistique et un savoir-faire pointu pour réussir l'union des deux entités. A Kafountine, les exploitants l'appliquent uniquement sur l'arboriculture, notamment sur les manges et agrumes, Parfois, le greffage

s'effectue très tôt, dès l'étape de la pépinière (images suivantes) ; c'est le cas des citrons et des mangues,

Photos 9, 10, 11, 12 : Des étapes du système de greffage des agrumes, de la pépinière au greffage et du greffage à la reproduction

Pépinières de citronniers

Citronniers greffés en orangers

Fructification

Plantation et greffon en

croissance

Clichés : B. Dramé, 2022

Les clichés ci-dessus présentent les différentes étapes du greffon. L'avantage particulier de cette pratique culturale est qu'elle s'applique aussi bien sur les agrumes que sur les mangues, ce qui justifie son succès (photos 13-14). Pour les agrumes, entre la pépinière et l'âge de greffage, elle dure 7 à 12 mois environ. Si les plantes sont arrosées correctement, la reproduction peut se faire dans les 2 et 3 années qui suivent. Appliquée à la mangue, elle s'avère plus lente car ; entre la

pépinière et l'âge de greffage la durée varie de 1 à 2 ans, alors que du greffage à la reproduction, elle passe de 4 à 5 années.

Photos 13-14 : Quelques variétés d'agrumes et de mangues cultivées dans la commune de Kafountine

Fanta orange
(Tangelo)

Pamplémousse

Marceline

Clémentine

Mangue Keitt
papaye

Mangue Pomme

Mangue Kent

Mangue

Clichés : B. Dramé, 2022

La technique du greffage est aujourd'hui bien maîtrisée et largement répandue chez les arboriculteurs de la commune, elle se traduit par la diversité des variétés de mangues et agrumes produite dans la zone. Sur 75 arboriculteurs interrogés, 69 affirment que la pratique du greffage leur permet d'atteindre des objectifs bien précis : la production de masse, des produits de qualité et la diversification de la

production (par exemple sur la filière agrume, la clémentine, la marceline, le pamplemousse, la mandarine, etc. ; pour la filière mangue, des variétés comme le Kent, le keitt, la mangue papaye et la mangue pomme).

La diversification s'avère alors comme un moyen de consolidation des systèmes de production horticole et arboricole ; 54 des 75 horticulteurs interrogés lors des enquêtes expliquent que se reposer sur une seule filière horticole accroît le risque de pauvreté et expose aux aléas pluviométriques alors qu'à l'inverse la diversification offre davantage de sécurité économique, de sécurité alimentaire et de bien-être dans la commune du fait du développement économique locale.

2. 4. Des facteurs favorables au développement des filières horticoles et arboricoles

Les facteurs économiques sur lesquels repose la production horticole portent d'une part sur un système de commercialisation des produits récoltés et d'autre part sur un mode de financement pour le renforcement des moyens de production horticole et arboricole. Dans la commune de Kafountine, deux systèmes de commercialisation sont pratiqués ; le premier s'applique sur les cultures légumières tandis que le second est sur les cultures arboricoles. Pour la production maraichère, alternent chaque année des périodes de fortes productions, voire de surproductions (fin de la saison sèche avril-mai et fin de l'hivernage septembre-octobre-novembre) et des périodes de faibles productions (début de l'hivernage juin-juillet).

Dans cette configuration, des stratégies commerciales adaptées à la nature des produits sont mises en œuvre. Par exemple, pour les légumes qui sont des denrées vite périssables, ils sont commercialisés en période de faible production dans les marchés locaux, principalement à Kafountine et dans les hôtels. Par contre, en période de forte production, les capacités d'absorption du marché local n'étant pas suffisantes, l'écoulement se fait vers les grands marchés de la région, notamment ceux de des villes de Ziguinchor et de Bignona qui ont une demande plus importante et offrent des prix plus avantageux.

Quant aux fruits, deux systèmes de commercialisation sont privilégiés : la vente directe et la vente à domicile. Dans le premier, le producteur assure la main d'œuvre pour la récolte, puis propose un prix au kilogramme à l'acheteur, un prix qui varie en fonction du niveau d'approvisionnement du marché et de la variété cultivée. Dans le second système, le producteur vend tout son verger (seulement les fruits) à l'acheteur qui à son tour prend en charge tous les frais liés à la main d'œuvre et au transport des produits.

La fluctuation de la production ponctue le comportement du marché et agit ainsi comme le facteur déterminant des finalités de l'horticulture dans sa contribution à la création de revenus pour les producteurs, la génération d'emplois (*bana-bana*, porteurs, petits revendeurs, transporteurs, etc.) et la diversification du système alimentaire en termes de légumes de saison et de fruits. Par exemple, 65% des enquêtés affirment que ces systèmes de commercialisation leur sont très

bénéfiques parce que, non seulement ils sont moins pénibles, mais aussi, ils leur permettent de minimiser les dépenses en raison de l'absence de frais de transports pour les produits arboricoles.

Ce type de marché pose néanmoins quelques contraintes aux producteurs et aux autres acteurs de la filière. Les périodes « mortes » faites de faibles productions ou de non-production plongent le secteur dans une léthargie économique, obligeant certains des acteurs à se redéployer momentanément dans le tourisme ou la pêche mais le plus grand nombre parmi eux attend le retour de la période de production pour se remettre au travail.

Malgré les contraintes observées ici et là, l'horticulteur fonctionne comme un cercle vertueux pour les producteurs tellement ses retombées financent la filière dans sa globalité et une partie des besoins de l'arboriculture. L'une des caractéristiques des systèmes productifs horticoles est le grand nombre d'activités qu'ils englobent et qui nécessitent toutes des financements face auxquels les producteurs ne peuvent compter le plus souvent que sur eux-mêmes. Par exemple, 66% des personnes interrogées affirment que les revenus tirés des activités horticoles leur ont permis de multiplier leurs vergers ; « c'est mon verger de 80 m² qui m'a permis d'acheter deux nouveaux terrains de 120 m² » témoigne un habitant du village de Djindemb 1. Par ailleurs, 34 % des horticulteurs confirment que les gains obtenus après commercialisation leur ont permis de s'équiper en motopompes, plaques solaires pour l'exhaure d'eau de puits, de construire de nouveaux bassins et d'édifier des châteaux pour l'irrigation et l'arrosage (photos 15-16).

Photo 15 à 16 : Pompe Solaire Lorenz Immergée et Système d'arrosage par motopompe

Plaques solaires Château d'eau Puit Motopompe

2. 5. *L'horticulture à Kafountine, le principal levier du développement socioéconomique et territorial*

L'activité horticole agit comme un véritable pôle dans le système économique de Kafountine. Les gains qu'elle génère se diffusent dans tout l'espace communale et ainsi impactent les revenus, le tissu économiques et les conditions de vie de la population.

L'une des difficultés pour analyser les effets de l'horticulture sur les ménages est le fait que l'évaluation de la rentabilité des activités arboricoles et maraichères se confronte à la difficulté des producteurs de dire avec exactitude leurs revenus. Néanmoins, certains horticulteurs de la filière agrume parviennent à donner le coût d'investissement dans leurs différents vergers, la quantité et le prix de leurs produits récoltés en 2021. Par extrapolation sur les données combinées au matériel empirique observé sur les lieux ou donné par les producteurs, on arrive à une estimation des revenus tirés de la production horticole et de la rentabilité (tableaux 1 et 2).

Tableau 1 : Présentation des revenus moyens tirés de la filière agrume et mangue

	Marceline	Clémentine	Tangor	Mangue Quint	Total
Rendements moyens	63 sacs de 50 kg	3750 kg	82 cartons de 40kg	2 420 kg	
Prix moyen / unité	17000 FCFA/ Sac	300 FCFA/kg	250 FCFA/ kg	175 FCFA/Kg	
Revenus moyens FCFA)	1 071 000	1 125 000	820.000	423 500	3 439 500

Source : Enquête de terrain, 2022

Tableau 2 : La rentabilité de la filière agrume et mangue

	Revenus moyens (FCFA)	Coûts moyens de production (FCFA)	Marge brute (FCFA)	Taux de rentabilité
Agrumes	3 016 000	875 000	2.141000	71%
Mangue	423.500	59000	364500	86%

Source : Enquête de terrain, 2022

Le cumul des revenus présentés dans le tableau 1 porte le montant total à 3 439 500 FCFA dont 3 016 000 FCFA provenant des agrumes et 423 500 FCFA des mangues. Comparé aux coûts d'investissement ou de production, le tableau 2 montre que les producteurs réalisent des bénéfices assez conséquents (2 141 000 FCFA pour les agrumes et 364.500 FCFA pour les mangues). Les taux de rentabilité atteignent des niveaux satisfaisants, 71% sur la filière agrume et 86 % sur celle de la mangue. Quant au tableau 3, il permet d'apprécier plus finement la rentabilité du maraîchage en faisant le focus sur les résultats de l'exploitation d'une femme maraîchère.

Tableau 3 : Performances économiques annuelles d'une exploitante maraichère

	Oignon	Tomate	Carotte	Aubergine	Gombo	Poivron	Total
Rendements moyens (kg)	500kg (10 sacs)	400kg	129kg	56kg	115kg	74kg	
Prix Fcfa /kg	250F/kg	700F/kg	500F/kg	400F/kg	2000F/kg	3000F/kg	
Revenus moyens Fcfa	125 000 F	280 000 F	64 500 F	22 400 F	230 000 F	222 000 F	943 900F

Source : Enquête de terrain, 2022

Les résultats de la productrice justifient le succès du maraîchage auprès des jeunes qui y trouvent désormais de réelles opportunités de création de revenus. C'est une tendance que confirme le bilan des campagnes 2020 et 2021 (tableau 4) qui affiche un taux de rentabilité de 74 %.

Tableau 4 : Rentabilité de la filière du maraichage

Revenus moyens	Coûts moyens de production	Marge brute	Taux de rentabilité
943 900F CFA	250 000 FCFA	693 900 FCFA	74%

Source : Enquête de terrain, 2022

Le principal enseignement que révèlent les résultats des enquêtes se situe à deux niveaux. Le premier est que la filière maraichère est un secteur économique dynamique pourvoyeur d'emplois à Kafountine. Le second enseignement est l'impact du secteur dans la valorisation des ressources naturelles locales mais également le relèvement des revenus des ménages maraichers (une rentabilité de 74 %). Le volume des revenus tirés de l'horticulture est d'autant plus important qu'il dépasse de loin celui qu'obtenaient les ménages dans les cultures pluviales habituelles (arachide et mil).

Parmi les impacts de l'horticulture, il y a le renforcement des économies locales et le financement de projets économiques à caractère communautaire, le tout aboutissant à la création de territorialités économiques endogènes. Dans quatre villages de la zone de production, les retombées issues de l'horticulture ont permis aux groupements de femmes de s'équiper en moulins et décortiqueuses (c'est l'exemple du groupement Jammoral (L'entente Diola).

Photo 17 : Moulin à mil et autres céréales des femmes

Cliché B. DRAME, juin 2022

L'implication des femmes dans l'horticulture agit comme facteur de redistribution des rôles dans la société. En effet, 77 % des femmes (44 sur 57 interrogées) estiment que depuis qu'elles sont horticultrices ou vendeuses de produits de légumes et fruits, elles ne dépendent exclusivement de leurs époux sur le plan économique pour résoudre certains besoins (cotisations familiales, des groupements féminins et les tontines, l'achat d'habits pour les fêtes, etc.). Par ailleurs, 12 femmes révèlent avoir acheté des terrains grâce aux retombées de leurs activités.

Le secteur du transport profite également du succès de l'horticulture dans la commune. Beaucoup de producteurs, au terme de la campagne de commercialisation, achètent des véhicules usagers ou des taxis-motos en Gambie sur lesquels ils font travailler des jeunes. Cette pratique est certes une valorisation des retombées de l'horticulture mais elle est surtout une stratégie de création d'emplois et de revenus et aussi diversification des activités économiques à tel point que la contre-performance de l'horticulture sur une campagne peut ne pas affecter les conditions de vie. C'est une stratégie qui s'applique dans le domaine du commerce car dans les villages horticoles où des enquêtes ont été effectuées, beaucoup des personnes interrogées révèlent que la majorité des boutiques, magasins et quincailleries de la commune appartiennent aux grands arboriculteurs parce qu'ils sont les seuls à disposer de moyens financiers permettant de tels investissements.

Les investissements qui découlent des activités maraichères et arboricoles diffusent développement territorial dont les manifestations les plus visibles portent sur la sécurité alimentaire de la population de Kafountine, l'accès aux services sociaux de base et le cadre de vie. Les résultats des enquêtes révèlent que 65 % des produits agricoles consommés dans les ménages proviennent de l'activité horticole locale. Dans ce chiffre, se trouvent la partie autoconsommée et une autre qui provient du marché local. Cette dernière est la plus importante. Par les revenus qu'elle procure, elle compense les contre-performances de la culture pluviale céréalière et permet l'achat de denrées alimentaires complémentaires (riz, mil, sucre, huile, café, pain, etc.). « *Après chaque campagne d'agrumes, j'achète une tonne de riz, des sacs de mil et des bidons d'huile en Gambie. Ce stock me permet de nourrir ma famille jusqu'à la prochaine campagne* » témoigne Youba Sambou, habitant à Kafountine. Sur les services sociaux (scolarisation des enfants, frais médicaux, transport, etc.), 64 % producteurs interrogés affirment que la majorité de leurs enfants va à l'école et poursuit la scolarité convenablement. Ces mutations qui se passent dans les ménages sont également observables dans le cadre de vie que confirment 72 % des enquêtés. Une forme de modernisation des constructions et de renouvellement du bâti est visible dans la plupart des villages (photo 17-18).

Photo 17-18 : Anciennes constructions

rôniers

Maison en terre cuite avec une toiture faite en paille

Maison en toiture faite en feuilles de

Photo 29 et 30 : Nouvelles constructions

toit en zinc

Maison en pente américaine avec un
toit en zinc

Clichés : B. Dramé, mai 2022

Conclusion

La principale contribution de cet article porte sur deux aspects. Le premier est la place de l'horticulture dans le processus d'identification et de valorisation des ressources territoriales endogènes et l'autochtonisation d'un système productif dans une zone où il n'était pas bien implanté. Quant au second, il est déjà connu ailleurs (zone des Niayes), c'est le rôle de levier transformateur social et économique de l'horticulture dans la société rurale sénégalaise. Partout où elle est bien installée, les mutations socioéconomiques et du cadre de vie qu'elle génère offrent de meilleures conditions d'existence à la population. A Kafountine, naguère terre de pêche et de tourisme, l'intelligence territoriale est allée dans le sens de la combinaison des atouts physiques et socioéconomiques pour la mise en place d'un système agricole novateur mais ancré dans les ressources territoriales. Cette stratégie a abouti à la génération de revenus qui se sont diffusés dans les différentes couches (hommes, femmes, enfants) et sur le cadre de vie faisant de l'horticulteur le moteur du nouveau développement socioéconomique de la commune. Cependant, ce développement engendre de nouvelles questions dont la non prise en charge peut compromettre la durabilité du système productif horticole de Kafountine. Parmi ces questions, il y a les tensions qui découleront de l'évolution des valeurs foncières et l'arrivée de nouvelles populations et, les

transformations sociales liées à l'évolution des pouvoirs de femmes et la massification de la scolarisation des enfants.

Références bibliographiques

ANDS, 2017. Enquête sur les exploitations horticoles de la zone des Niayes. p. 55, <http://anads.ansd.sn...AGR>, dernière consultation le 17 mars 2023

BA B., (2016) Territorialisation du développement local au Sénégal : impensés, cheminements, enjeux et limites d'un concept et d'une approche. Pp. 67-93, Codesria

DIME M., BA B., (2016) L'émergence en lieu et place du développement au Sénégal : changement cosmétique, nouvelle mode institutionnelle ou (r)évolution paradigmatique. Revue Journal of African Transformation, Volume 1, No. 2, pp. 1-21, CODESRIA & ECA 2016

BA B., (2010) Approches alimentaires et rapports aux territoires. Évolution des politiques publiques agricoles dans les pays du Sud. Revue CIRIEC, université du Québec en Outaouais (UQO), Économie et solidarité, Vol. 39, numéro 2, 25 p.

BA B., (2008) Agriculture et sécurité alimentaire au Sénégal, Éd. L'Harmattan, Paris, 350 p.

BONERANDI E., DESLONDES O., (2008). Où vas la géographie rurale ? *Géocarrefour*, vol. 83, numéro 3, pp 255-258

BREMNESS L., 2012 : *Plantes aromatiques et médicinales*, Paris, Larousse, 304 pages.

DIATTA I, 2008. « Dynamiques des systèmes de productions horticoles et le développement territorial dans les Niayes », CRDT, 14 p.

DORWARD A. et MARRISON J., 2000. « Le développement agricole. Tant de réussites, tant d'expériences de ces 30 dernières années. Leçon pour LCDs », document d'information préparé pour le FAO, 17 p.

GUMUCHIAN H., PECQUEUR B., (dir.) (2007) : *Les ressources territoriales : gouvernance et politiques publiques*, Paris, Ed Economica, 252 p.

MILHORANCE C., CAMARA A., SOURISSEAU J-M., PIRAUX M., MANE C-A., SIIRDEY KA R., SALL M., (2023) *L'intégration de l'agroécologie dans les politiques publiques*, p. 56, https://www.bameinfopol.info/IMG/pdf/rapport_politiques_publicques_webvf-2.pdf, dernière consultation le 20 février 2023

NDAO. A., (2009) *Cultures maraichères et dynamiques socio-économiques et spatiales dans la communauté rurale de Ndiob*

(Département de Fatick), mémoire de géographie, UGB, section géographie, 147 p.

IPAR (2015) Poumon horticole du pays : La zone des Niayes menacée par l'urbanisation galopante (juillet 2014). <http://ipar.sn/poumon-horticole-du-pays-La-zone-de...>, dernière consultation le 17 avril 2020

Rapport annuel d'activités de l'IPAR (2015). Programme d'accélération de la cadence de l'agriculture Sénégalaise (PRACAS), Publiée 13 juillet 2016, 35 p., [En ligne], URL : <https://www.ipar.sn>, dernière consultation le 12 janvier 2023

CILSS (2007). Profil de la sécurité alimentaire des pays du Sahel, AGRHYMET, 92 pages, URL : <https://agrhymet.cilss.int.>, dernière consultation le 10 janvier 2023

République du Sénégal 2020. Plan National d'Aménagement et de Développement Territorial (PNADT), 298 p.

République du Sénégal, 2020. Plan Sénégal ÉMERGENT. Plan d'Actions Prioritaires 2 Ajusté et Accélééré (PAP 2A) pour la Relance de l'Économie 2019-2023, 56 p.